

9. Moskalenko O. M. (2013) Zahalnotsyvilizatsiini chynnyky vyperedzhaiuchoho ekonomichnoho rozvytku, Economic theory, no 3, pp. 16–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_3_3.

10. Petiukh V. M., Chakalova K. O. (2014) Kharakterystyka ta ranhy kompetentsii z upravlinnia komandamy. Social and labor relations: theory and practice, no 1, pp. 28–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_4

11. Sapych V. I., Sapych N. M. (2013) Stanovlennia natsionalnoi modeli ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, The mechanism of economic regulation, no 1, pp. 78–87, URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_16/VADIM_I_SAPYCH_NADEJDA_M_SAPYCHThe_Formation_of_the_National_Model_of_Ukraine_s_Economic_Development.pdf

12. Khytra O. V., Atamaniuk R. I. (2016) Kompetentnisno–rolovyi pidkhyd do formuvannia robochykh komand, Regional economy and management, no 5. (12), pp. 86–94.

13. Yakhno T. P. (2018) Pidkhydy do formuvannia modeli sotsialno–ekonomichnoho rozvytku natsionalnoi

ekonomiky Ukrainy, Socio–economic problems of the modern period of Ukraine, Vol. 4, pp. 3–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_4_3.

Дані про автора

Милянник Руслан Васильович,

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e–mail mylynyk.r@gmail.com

Данные об авторе

Милянник Руслан Васильевич,

аспирант, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

e–mail mylynyk.r@gmail.com

Data about the author

Ruslan Mylyanyk,

Postgraduate Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e–mail mylynyk.r@gmail.com

ЩЕЛКУНОВ В.І.

ЗАЛІЗНЮК В.П.

СИВОЛАП С.А.

Засади та застосування інструментів державного маркетингу в публічному адмініструванні

Предмет дослідження. Світ неупинно рухається в царину всеохоплюючої глобалізації. Це відбувається як загалом на планеті, так і зокрема в кожній окремо взятій країні. Одним з проявів глобалізації стає встановлення спільних підходів, алгоритмів комунікацій між окремими інституціями суб'єктами та об'єктами в соціумі. Державне управління чітко визначена дисципліна, яка має свої критерії, параметри. Наскільки в нову епоху система яка вибудувалась в бізнес–середовищі, а саме маркетинг активно починає використовуватися в державному управлінні.

Методи дослідження. В цій статті ми розглянемо певні аспекти, і спробуємо розібратися в тих механізмах, які дають змогу у повному обсязі його використовувати.

Мета дослідження. Дана стаття має мету дослідити використання стратегічного маркетингу в державному управлінні. Це фрагмент великого дослідження механізмів які можна використати в комунікаціях між державою та суспільством, і подальшим поглибленим застосуванням Інтернет мережі.

Результати роботи. Останніми роками все менший рівень комунікацій відбувається шляхом традиційних механізмів, а саме газет, радіо, телебачення і все більше використовуються Інтернет – мережі.

Відтак базові речі маркетингу, в державному управлінні які почали формуватися в останні десятиліття, вже зараз мають адаптовуватися до нових викликів.

Галузь застосування результатів. Інтернет – мережі,

Висновки. В статті ми розглянемо саме базові речі маркетингу в державному управлінні, які є основою для створення систем комунікацій, а відповідно і продуктивного державного управління в цілях суспільства.

Ключові слова: державний маркетинг, публічне управління, державне адміністрування, державні послуги, інформаційне супроводження державного управління, інструменти маркетингу.

ЩЕЛКУНОВ В.І.

ЗАЛИЗНЮК В.П.

СИВОЛАП С.А.

Основы и применения инструментов государственного маркетинга в публичном администрировании

Предмет исследования. Мир неустанно движется в область всеохватывающей глобализации. Это происходит как в целом на планете, так и в частности в каждой отдельно взятой стране. Одним из проявлений глобализации становится установление общих подходов, алгоритмов коммуникаций между отдельными институтами субъектами и объектами в социуме. Государственное управление четко определена дисциплина, которая имеет свои критерии, параметры. Насколько в новую эпоху система которая выстроилась в бизнес-среде, а именно маркетинг активно начинает использоваться в государственном правлении.

Методы исследования. В этой статье мы рассмотрим некоторые аспекты, и попробуем разобраться в тех механизмах, которые позволяют в полном объеме его использовать.

Целью исследования. Данная статья имеет целью исследовать использование стратегического маркетинга в государственном управлении. Это фрагмент большого исследования механизмов которые можно использовать в коммуникациях между государством и обществом, и последующим углубленным применением Интернет сети.

Результаты работы. В последние годы все меньше уровень коммуникаций происходит путем традиционных механизмов, а именно газет, радио, телевидения и все больше используются Интернет-сети.

Поэтому базовые вещи маркетинга, в государственном управлении которые начали формироваться в последние десятилетия, уже сейчас имеют адаптироваться к новым вызовам.

Область применения результатов. Интернет-сети.

Выводы. В статье мы рассмотрим именно базовые вещи маркетинга в государственном управлении, которые являются основой для создания систем коммуникаций, а соответственно и продуктивного государственного управления в целях общества.

Ключевые слова: государственный маркетинг, публичное управление, государственное администрирование, государственные услуги, информационное сопровождение государственного управления, инструменты маркетинга.

SHCHELKUNOV V.I.

ZALIZNIUK V.P.

SIVOLAP S.A.

Principles and application of state marketing instruments in public administration

The subject of the research. The both on the planet as a whole and in each country in particular. One of the manifestations of globalization is the establishment of common approaches, algorithms of communication between individual institutions, subjects and objects in society. Public administration is a clearly defined discipline that has its own criteria and parameters world is constantly moving in the realm of all-encompassing globalization. This is happening.

The purpose of the study. As for the new era, the system that was built in the business environment, namely marketing, is beginning to be actively used in government. In this article, we will look at some aspects of this, and try to understand the mechanisms that allow its full use.

Research methods. This article aims to explore the use of strategic marketing in public administration. This is a fragment of a large study of mechanisms that can be used in communications

between the state and society, and the subsequent in-depth use of the Internet.

In recent years, less and less level of communication occurs through traditional mechanisms, namely newspapers, radio, television and increasingly used Internet networks.

Research methods. *Therefore, the basic things of marketing, which have begun to take shape in public administration in recent decades, must now adapt to new challenges.*

Field of application of results. *Internet networks.*

Conclusions. *In this article we will consider the basic things of marketing in public administration, which are the basis for the creation of communication systems, and consequently productive public administration for society.*

Key words: *Public marketing, public administration, public administration, public services, information support of public administration, marketing tools.*

Постановка проблеми. Разом з глобалізацією світових процесів, як в усьому світі, так і в кожній країні окремо, все більше перетинаються, взаємоглинаються, трансформуються різні сфери життєдіяльності суспільства. Ще донедавна бізнес і державне управління вважалися такими які виключають одне одного. Проте вже на середину 20 століття все більше фахівців починають розуміти, що окремі речі, які прекрасно зарекомендували себе в підприємстві можуть бути адаптовані й використані саме в публічному і державному управлінні. Відтоді постає і починає розвиватися таке поняття як державний маркетинг. Тобто управління державною сферою життя з використанням надбань і досвіду управління корпораціями з метою просування і реалізації своєї продукції. І це торкається не тільки таких напрямків як надання безпосередньо державних послуг. Це стосується більш широкого спектра – а саме впровадження державної та національної політики на внутрішній та зовнішній арені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питання із використання механізмів маркетингу в державному управлінні останніми роками все більше звертаються дослідники та науковці. Дослідження проводяться не тільки в площині перетину двох дисциплін, але і принципів використання, та механізмів які дозволять більш продуктивно використовувати ці засоби в побудові співвідношень держави та суспільства. До цієї теми у своїх роботах неодноразово зверталися вітчизняні та іноземні дослідники Цветкова В., Флореску С., Коротоков Е., Фомичев А., Соловійов А., Nevett Т., Романенко К., Ромат Є., Котлер Ф., Малащук С., Амосов О., Примак Т., Голубков Е..

Мета дослідження. Дана стаття має мету дослідити використання стратегічного маркетингу в

державному управлінні. Це фрагмент великого дослідження механізмів які можна використати в комунікаціях між державою та суспільством, і подальшим поглибленим застосуванням Інтернет мережі.

Виклад основного матеріалу. В цій статті будемо розглядати певні елементи державного маркетингу саме в царині внутрішньої політики та механізми його застосування. Ми маємо чітко визначеного суб'єкта цих відносин – державу в особі міністерств, відомств, офісів, інших інституцій. Об'єкт відносин – послуги які надають державні установи, це сфера медицини, освіти, соціальний захист, поліція, тощо. Але поруч з послугами можна назвати ще один напрямок – проведення новацій, реформ, постійне щоденне функціонування органів влади тобто весь комплекс державної політики. Адже по суті споживач, яким є громадянське суспільство сплачує кошти за те, щоб не тільки державні установи надавали їм послуги, але і відпрацьовували головну мету – створення комфортних, безпечних умов для життя з метою створення сталого заможного суспільства.

Дослідниця В. Цветкова дає наступне визначення державному управлінню: «Державне управління можна розглядати як діяльність органів і установ всіх гілок державної влади, спрямованої на визначення цілей розвитку, розробку і здійснення регулюючих, організуючих і координуючих впливів на всі сфери суспільства для задоволення потреб громадян, які постійно змінюються, і досягнення поставлених суспільних цілей розвитку». (1)

Всі ці речі слід не тільки надавати, але і правильно доносити суспільству, роз'яснюючи громадянам, надаючи інформацію, і звітуючи про виконання. В системі державного управління будь-якого рівня одна з найважливіших завдань є комунікаційна складова влади. Головна

ціль наявності цієї складової є — донести правильність ухвалених рішень, і отримати підтримку від соціуму чи виборця. Лише при повній підтримці найбільш вдало можна сподіватися на досягнення результатів. Особливо це важливо при проведенні реформаторських змін. За таких умов нівелюється протистояння старої системи, забезпечується підтримка і розуміння всіх дій середніми та низовими ланками, а також — кого безпосередньо торкається.

Дослідник А. Гавриш—Мусафір вважає, — «Специфіка маркетингу в державному управлінні визначається низкою характерних рис. Характер відносин тут не цілком ринковий, обмін є опосередкованим, значна частина продукції, про яку ми так часто говорили вище — це послуги, ідеї, пріоритети, які стосуються громадських, колективних благ. Цілями ж такої діяльності виступає досягнення відповідності потребам і очікуванням соціальних груп населення. Маркетинг у державному управлінні керований обмеженнями бюджетного порядку та лімітований в засобах і ресурсних можливостях. Він працює на невисокому рівні цін, змушений задовольнятися порівняно невисоким рівнем якості товарів і послуг, а його ефективність оцінюється складніше, з урахуванням соціальних ефектів, включаючи зовнішні.» (17).

На кінець 20 століття базові речі маркетингу почали використовуватися в системі державного управління вже в повному обсязі.

Реальність свідчить, що рішення, які приймаються державними органами управління без об'єктивної та достовірної інформації, широкого обговорення, аналізу, консультацій можуть призвести до суспільних невдоволень окремих груп, і інших негативних наслідків. Відтак прийшло розуміння, що без використання маркетингових механізмів в нинішніх умовах досить проблематично.

За кордоном до проблем пов'язаних з необхідністю застосування маркетингових засад в державному управлінні почали активно звертати увагу ще в кінця 70 років минулого століття. Піонерами були в цьому США. Головна активність була спрямована на запровадження постійних джерел інформації й комунікації між владою та суспільством, через які згодом і почали застосовувати державний маркетинг.

На думку румунських науковців С. Флореску, діяльність у межах державного маркетингу зосереджена здебільшого на наданні послуг. При

цьому до цієї сфери вони відносять і законодавчу діяльність держави:

«Публічний маркетинг являє собою комплекс процесів і маркетингових відносин, розподілений між компонентами адміністративної системи, через які публічна влада реалізує закони та / або проводить діяльність, пов'язану з наданням послуг. Система планується, організується, координується, управляється та контролюється з метою задоволення публічного інтересу» (2)

Лейтмотивом практичного аспекту застосування бізнес підходів в державному управлінні є придатність та доцільність використання окремих інструментів маркетингового регулювання органами державної влади. В цьому випадку важливим моментом стає оцінка соціального контексту всього процесу. В багатьох розвинених країнах можна спостерігати тенденцію апробації державним управлінням ринкових механізмів. Відбувається адаптація традиційних форм державного управління до нових соціально—економічних потреб.

Nevett T. у своїй роботі *Historical investigation and the practice of marketing* зазначає: — «Поряд із застосуванням маркетингових підходів у макро—соціальному регулюванні значного поширення набуло використання маркетингових технологій, апробованих у бізнесі, для реформування системи державного управління. Ініціаторами в цьому процесі стали урядовці США, які вже в середині 1970—х рр. розпочали широке залучення з бізнесу чітких методів планування та управління для потреб державних органів. Ставилося завдання — створення механізмів державного управління, які б могли дозволити президенту «керувати так само ефективно, як у приватній корпорації». (3)

Тобто бізнес термінологією можна вибудувати просту паралель — держава продукує послуги — суспільство споживає. Держава зацікавлена отримати від споживача його розуміння, прихильність і мати чітке усвідомлення, що цілі поставлені при просуванні окремих рішень будуть сприйняті суспільством і спожиті. Як відзначають дослідники зі становленням глобальних систем соціальних відносин відбуваються вагомі зміни в структурі соціальної життєдіяльності. Головними стають компоненти які уособлюють управлінську основу інформаційного суспільства. І саме від цього залежить конкурентноздатність країни.

Російський дослідник Едуард Коротков відзначає інтернаціональний характер маркетингу і ме—

неджменту. За його словами — роль маркетингу зростає в сучасному світі на базі широкого впровадження інформаційних технологій. У конкуренції беруть участь не лише товари і їх технології, але й типи менеджменту та їх елементи: системи планування, реклама, інформаційні технології, системи комунікацій, мотивація, стимулювання, професіоналізм кадрів». [4]

Тому можна твердити, що державний маркетинг в нинішніх умовах всеохоплюючої глобалізації стає відповідним системним чинником конкурентоспроможності та формування єдиного соціального, інформативного та економічного простору. Слід зважати на те, що державний маркетинг є некомерційним за своїм характером. Тобто він не ставить за мету надходження прибутку шляхом збільшення кількості наданих послуг. З іншого боку дослідник А. Фомичев твердить, що державний маркетинг реалізується в межах загальних ринкових закономірностей і з використанням ринкового інструментарію досягнення своїх цілей. А тому застосування маркетингової методології управління ніяким чином не суперечить соціоцентричним орієнтирам державного маркетингу як некомерційної сфери діяльності. Відтак дослідники вважають, що сьогодні вже назріла необхідність використання цілісної концепції маркетингу некомерційних організацій у практиці діяльності інститутів державної влади та управління. [5]

Якщо відштовхуватися від засад класичного маркетингу, і у світлі його основних алгоритмів, підходити до державного, то для успішного вирішення окремих рішень слід використовувати ті ж самі принципи. Чим більш глобальніші постають завдання, тим більшу кількість сфер охоплює їх вирішення, що слід враховувати. Адже на відміну від класичного бізнес-маркетингу державний не є вузькопрофільним, і не може вкладатися в межі просування лише одного товару з метою його продажу.

Дослідник Ромат Є. зазначає: Некомерційний маркетинг в контексті його впливу на систему державного управління звичайно визначають як сферу соціальної взаємодії, що містить в собі спрямовану діяльність різноманітних суб'єктів (установ, організацій, окремих осіб), які не ставлять за мету домогтися безпосередньо якихось певних економічних цілей, тобто одержати заздалегідь визначений прибуток. Основною сутнісною ознакою цієї діяльності має бути досягнення певних результатів шляхом задоволення потреб

конкретної спільноти споживачів на основі дотримання основних маркетингових принципів за активного послуговування специфічними маркетинговими інструментами. Характер стосунків між об'єктом і суб'єктом у межах некомерційного маркетингу ґрунтується на вільному обміні нематеріальними, до того ж некомерційними ресурсами між ними за умови дотримання найголовніших принципів маркетингу, до яких відноситься першодусім пріоритет потреб споживачів, комплексний і системний підхід до діяльності, необхідність пристосування до змін у зовнішньому середовищі, активний вплив на це середовище, науковість. [6]

Науковці Дейнега О. та Дейнега І. класифікують специфіку реалізації комплексу маркетингу у сфері публічного управління наступним чином:

1) послуги є не матеріальні, не віддільні від джерела, їх якість непостійна в часі, що створює необхідність підтримання необхідного рівня якості (стандартизація процесів надання послуг), візуалізації послуг (інформаційна підтримка);

2) ціни на такі послуги формуються органами публічної влади, залежать від рішень місцевих та загальнонаціональних органів влади;

3) на ринку такий надавач послуг переважно є монополістом і у отримувачів послуг не має вибору, що знижує потенційні можливості для вдосконалення діяльності надавача послуг;

4) переважно використовується канал розподілу нульового рівня (без посередників);

5) у політиці просування подача інформації здійснюється у простій, доступній всім її отримувачам формі, відсутні жартівливі та еротичні моменти. [18].

Відтак слід розглянути способи які можна застосовувати при державному маркетингу.

У своїх дослідженнях Філіп Котлер і Ненсі Лі виділяють вісім способів застосування маркетингових інструментів:

- розвиток і підвищення популярності продукції, програми чи послуги;
- стимулювання ціни, мотивації й перешкоди; оптимізація каналів збуту;
- створення і підтримка необхідного бренду;
- ефективні зв'язки з громадськістю;
- підвищення якості обслуговування клієнтів і задоволення їхніх потреб;
- впливова позитивна суспільна поведінка за допомогою соціального маркетингу;
- формування стратегічних партнерств [7]

Ще в одній своїй роботі дослідники Дейнега О. та Дейнега І. зазначають, що продуктом маркетингу у публічному управлінні є послуга, комплекс такого маркетингу можна також представити за допомогою комплексу «7-р»:

- товар (послуга, що надається);
- ціна (вартість послуг);
- просування (забезпечення оптимальної доставки послуги безпосередньо її споживачеві);
- місце (надання послуги безпосередньо в місці її отримання);
- люди (персонал органу публічного управління, контактні особи, клієнти);
- процес (технологія надання послуги);
- оточення (екстер'єр, інтер'єр тощо).

Маркетингова товарна політика передбачає певний набір дій органу публічної влади, що направлений на розробку нових продуктів (переважно послуг) та їх впровадження, дослідження окремих компонентів, що забезпечують цей процес. [19]

В Україні активно почали використовувати державний маркетинг в останні десятиліття. Особливо це стало актуальним з впровадження систем цифровізації, що відкрило нові канали для комунікації з суспільством. Ми можемо назвати кілька прикладів, коли з допомогою механізмів державного маркетингу просувалися і надавалися послуги. Це такі Державні програми: субсидії на комунальні послуги, отримання кредитів 5-7-9, інклюзивна освіта, центри надання адміністративних послуг.

Використовувалися інструменти маркетингу і при більш глобальних реформаторських програмах: Нова українська школа, Медична реформа.

Остання цікава як сукупність правильних і неправильних кроків, з наслідками які стали результатом не комплексного використання всіх елементів маркетингу.

Підхід до початку медичної реформи був правильним з точки зору маркетингу. Спочатку вивірені соціологічні дослідження, зріст настроїв в суспільстві, виокремлення цільових груп, і початок роботи з ними в комунікаційній сфері. Комплекс проблем пов'язаний з системою охорони здоров'я велетенський. І надання покращених медичних послуг – це кінцева мета, як об'єкт який суспільство в кінці мало постійно споживати. Перед фундаторами реформи стояло завдання вийти по суті на агресивно налаштований ринок. Хоча у більшості система медичного обслуговування в Україні в повному обсязі не влаштувала нікого, але

кардинально все змінювати, без наявності альтернативи громадяни були неготові. Особливо це стосувалося людей похилого віку, зазвичай налаштованих до змін песимістично.

Тому було обрано наступну стратегію. З використанням комунікаційних систем постійно в інформаційний простір закидалося питання необхідності покращення медичних послуг. Ця тема ставала на порядку денному новинних випусків, програм, ток-шоу. Тему підігрівало використання думок експертів, які постійно з'являлися в інформаційному просторі. Головний акцент – європейський приклад, який подавався як ідеал, та постійна критика існуючої системи. Постійно вкидалися факти лікарських помилок, корупційних скандалів в медичній галузі. Тобто показувалися виключно негативні приклади існуючої старої системи. Для цього дуже активно використовувалися соціальні мережі в Інтернеті, які «більш вільні» у трактуванні фактів. Тобто були залучені всі механізми комунікації.

Основними функціями комунікації за формулюванням Соловйова А. є:

- інформативна – передача даних;
- інтерактивна (спонукальна) – організація взаємодії між людьми та службами, узгодження дій, вплив на настрої та переконання, поведінку співрозмовників через використання різноманітних форм впливу та маніпуляцій;
- перцептивна – сприйняття один одного партнерами по спілкуванню та встановлення на цій основі порозуміння;
- експресивна – збудження або зміна характеру емоційних переживань [8]

Відповідними державними службами була чітко прорахована стратегія. Варто зазначити, що в цьому випадку були певні маніпулювання, надалі вони зіграли свою негативну роль. У валі інформації свідомо замовчувалися проблеми європейської моделі охорони здоров'я, намагалися уникати обговорення страхової медицини. Оскільки був обраний дещо інший напрям. Тобто всеохоплюючого діалогу з обговоренням всіх аспектів не відбулося. Надалі це призвело до негативних процесів. Але на першому етапі ці моменти до уваги не бралися.

Другим етапом маркетингової стратегії просування реформи та нового виду послуг стало, коли вже на «розігрітій» ґрунт суспільної свідомості почали подавати чітко вивірену рекламу нової

системи, яка супроводжувалася розробленими маркетологами слоганами на зразок «гроші ходять за пацієнтом» та інші. Для цього використовувалися не тільки ЗМІ, але і такі інструменти як адресні розсилки, Інтернет мережі. При впровадженні першого етапу медичної реформи, введення інституцій сімейних лікарів, суспільство було вже готове прийняти нову систему. Тим більше що підпис перших декларацій, відвідини перших пацієнтів супроводжувалися інформаційно. Всі ці сюжети активно транслиювалися в ЗМІ, перш за все державних та провладних каналів, і по суті машина була запущена. Стара система була безпроблемно ліквідована. Суспільство сприйняло нову. Тобто були використані чіткі засоби маркетингу просування на ринок нового товару. Про вади й помилки цього прикладу йтиметься далі. А поки розглянемо всі критерії як відбувалося просування державної реформи з використанням рекламних механізмів на ринок.

Відтак базові методи просування становили.

- реклама
- прямиий маркетинг
- телемаркетинг
- прес інформація
- маркетинг взаємин
- інформаційний супровід надання послуг
- друковані матеріали
- Інтернет маркетинг

В бізнес-моделях всі ці складові мають працювати в комплексі підсилюючи й підтримуючи одне з одним.

Загалом сам термін «просування товару» можна розглядати з двох позицій. У вузькому плані його можна визначити як комплекс дій та засобів, за допомогою яких виробник надає споживачу всю необхідну інформацію про товар. В більш широкому розумінню саме поняття просування товару на ринок можна поставити в синонімічний ряд до терміну «комунікація». Сама етимологія терміну походить від термінів – обмін, контакт, розмова, домовленість, передача думок. Комунікація є важкою, багаторівневою категорією, теоретичний аналіз якої необхідно проводити на основі різних наук. Йдеться в Енциклопедії під редакцією М.Бейкера. [9]

В нашому випадку – слід підходити до суті проблем з точки зору саме більш широко трактування змісту просування товару. Адже приклад з медичною реформою був лише базовою під-

готовкою. Головний товар, в розумінні послуги, який мав надаватися споживачу – це саме медичне обслуговування. За першим етапом пішов другий, і в Україні повністю змінилася система надання медичних послуг. Але чи призвело це до якісної зміни, адже, якщо брати бізнесові терміни – то завдання маркетингу не тільки вийти на новий ринок, закріпитися на ньому, але ще і гарантувати компоненти якості товару (послуги), аби забезпечити стабільний постійний збут.

У своїй роботі дослідник Голубков Е. пише: Основними завданнями маркетингу в тісній взаємодії з іншими науковими дисциплінами є: виявлення потреб суб'єктів ринкових відносин, аналіз ситуації на ринку і тенденцій його розвитку, забезпечення просування товарів і послуг до споживача, організація їх обміну для задоволення цих потреб. Це впливає з широкого розуміння сутності маркетингу як «соціально-управлінського процесу, за допомогою якого індивідууми чи групи людей шляхом виробництва продуктів і їх обміну отримують те, чого вони потребують» [10].

Для того, щоб визначити, як ринкові механізми, а саме алгоритми маркетингу можна використати та практично застосувати, слід виходити з базових принципів завдань існування публічного адміністрування, науковець О. Амосов висловився так: «Публічне адміністрування можна визначити як взаємовплив суб'єкта управління та носія влади на громадські процеси й відносини відповідно до функцій, які мають суспільне значення і повноважень. У вузькому сенсі публічне адміністрування пов'язане з виконавчою гілкою влади та розглядається як:

1) професійна діяльність державних службовців, яка включає всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду;

2) вивчення, розробка та впровадження напрямів державної політики. У широкому сенсі під публічним адмініструванням розуміють систему управління, представлену адміністративними інститутами в рамках прийнятої структури влади»

Дослідник Сухоносова К. виокремлює окремі характеристики саме для державного маркетингу. Вони є такими:

1. Відносини з неринковим характером. У даному разі обмін здійснюється опосередковано, значна частина продукції – це послуги, ідеї, пріоритети, які стосуються громадських, колективних благ, а цілями діяльності виступає досягнення

відповідності потребам та очікуванням широких соціальних груп населення.

2. Обмеження бюджетного порядку як наслідок того, що маркетинг тут більше, ніж де-небудь, обмежується засобами й ресурсними можливостями, працює на невисокому рівні цін, змушений задовольнятися порівняно невисоким рівнем якості товарів і послуг, а його ефективність оцінюється складніше, з урахуванням соціальних ефектів, у тому числі зовнішніх.

3. Маркетингову діяльність, поширену за сферою дії. Зокрема, використання програмно-цільового методу планування, створення цільових програм на тривалі періоди.

4. Реалізацію маркетингу в умовах більш високої, ніж у комерційній сфері, громадської відкритості, контрольованості з боку суспільства із застосуванням комунікаційних аспектів та інструментів маркетингу.

5. Значну залежність ринку від рішень органів влади та політичної кон'юнктури.

6. Інструменти маркетингу, такі як: SWOT- і ступінчастий аналіз, технології сегментування й оцінки місткості ринків, оцінки конкурентоспроможності та позиціонування країн і регіонів, а також класичні інструменти товарної, цінової, комунікаційної та збутової політики щодо відповідних об'єктів.

7. Створення органами державного управління належних умов для нарощування лояльності споживачів даних товарів, активного розвитку попиту, усунення причин виникнення ажіотажного, незапланованого й недоцільного попиту для забезпечення конкурентоспроможності керованої соціально-економічної системи. [11]

Держава як суб'єкт надання послуг, де використовується інструменти маркетингу, поруч з класичними «колегами» продавцями та споживачами відіграє дещо іншу роль. Вона має регулювати цей процес і впливати на нього заради досягнення компромісу інтересів з мінімальними затратами для суспільства. Але на відміну від окремого підприємства, держава зацікавлена в функціонуванні економіки в цілому. З іншого боку, держава також надає і відповідні послуги своїм громадянам безпека, медицина, освіта, охорона навколишнього середовища.

Саме звідси випливає необхідність маркетингового підходу до державного управління як в цілому, так і при проведенні окремих заходів. Відповідно впливають і основні цілі та завдання державного маркетингу.

Знана дослідниця цієї теми К. Романенко стосовно державного маркетингу зазначає: "Таким чином, з концептуального боку теорії маркетингу послуг визначають державний маркетинг, передусім, у двох аспектах. По-перше, це загальнотеоретичне обґрунтування ролі державного управління як системи соціального регулювання, що орієнтована на забезпечення всього комплексу потреб громадян; як принципу взаємовідносин між державним управлінням та громадянами в демократичному суспільстві. По-друге, це аналіз діяльності органів державного управління у сфері надання громадянам послуг адміністративно-розпорядчого характеру" [12]

Метою державного маркетингу в першу чергу має бути задоволення потреб громадян як матеріальних, так і духовних в межах суспільних витрат. Державний маркетинг має вивчати потреби суспільства, інтереси, динаміку, визначати суть, пріоритетність, фактори впливу та розвитку. Досягнення цієї мети передбачає поетапне визначення задач та задоволення потреб. Ефективна розробка всього цього комплексу без використання маркетингу є досить важкою.

Інструменти маркетингу завжди повинні ефективно використовуватися на всіх етапах підготовки, розробки, та реалізації рішень. В цьому випадку головне правильно використати засоби маркетингової комунікації. Вона напрямку перетинається з відкритістю систем державного управління.

Уряди більшої кількості країн світу приділяють увагу PR-технологіям пов'язаних із підтримкою державних органів влади, їх представників. Так Адміністрація Президента США займає двадцять четверте місце серед найбільших рекламодавців світу.

Уряди всіх європейських країн використовують технології маркетингу під час проведення програм з боротьби з алкоголізмом, курінням і наркоманією, збереження електроенергії, дотримання правил дорожнього руху тощо. До маркетингових методів просування власних програм вдаються й інтеграційні управлінські структури Європи. Наприклад, на замовлення Європейської Комісії експертами-маркетологами була розроблена стратегія формування позитивної суспільної думки з питання заміни національних валют країн ЄС на євро. Ця програма була успішно втілена в життя і відіграла вирішальну роль у забезпеченні безпроблемного процесу фінан-

сового реформування Євросоюзу (13), зазначає Катерина Романенко.

Але тут слід чітко розуміти різницю між бізнесовим і державним маркетингом. Неправильний підхід, маніпулювання матиме зовсім інші наслідки. Якщо для бізнесу це фінансові втрати, то при державному управлінні прорахунки з менеджментом призводять до зміни влади.

Повернемось до прикладу з медичною реформою. Правильна подача, комунікація з суспільством дозволила, як було стверджено, безпроблемно впровадити нові засади функціонування системи охорони здоров'я. Але певні замовчування і маніпуляції при рекламній кампанії зіграли злий жарт. Адже в суспільстві стався ефект завищених очікувань. А ці очікування, що мали б призвести до покращення медичного обслуговування не виправдався. Люди стикнулися з тим, що держава не тільки не в змозі надати ці послуги якісно і в повному обсязі, але подекуди й значно ускладнила доступ до них. Як результат наступний етап менеджменту це безпосередньо надання товару став провальний. Як факт, зупинити медичну реформу виявилось одним з основних для опонентів на той момент діючому Президенту, і по суті вирішальним у його програші.

Можна зазначити, що після започаткування реформи, з використанням лише форм маркетингу – «просування товару» як «ударного фактора», інші їх частини були пущені самоплином. Не приймалися рішення по усуненню проблем, корекції. По суті була відсутня система дослідження і моніторингу ситуації. А, для правильного маркетингу – це одна з основних речей, яка дозволяє правильно ухвалювати рішення. У випадку з медичною реформою вивчення зрізу суспільної думки чи не проводилися, чи не брався до уваги, як такий що потребують оперативних змін.

При державному маркетингу головними маркерами виступають соціологічні дослідження, які відображають базову ситуацію – відношення до даної теми окремих соціальних груп, вікових, професійних, регіональних тощо. Виходячи з цих даних ухвалюються певний механізм секторальної роботи з окремими верствами, з метою зміни чи корекції їх позиції.

«Маркетингові дослідження мають визначити орієнтири на майбутні перспективи соціальної та економічної політики держави. Саме такі дослідження дозволяють правильно та об'єктивно не

тільки приймати управлінські рішення, але і впроваджувати їх в життя, запобігати чи мінімізувати негативні економічні та соціальні наслідки.

Окрім соціальних досліджень, також при ухваленні рішення слід визначати пріоритетність їх відповідно до стану та розвитку продуктивних сил, міжнародної ситуації, епідеміологічної, екологічної та інших чинників», – пише дослідник Малащук С. (12).

За правильно вибудованої системи – маркетингові принципи в управлінні дозволяють уникати всіх негативних наслідків, чи оперативно реагувати з метою корекції політики. Державне управління маркетинговими комунікаціями як поєднання прямих і зворотних зв'язків надає будь-яким адміністративним реформам соціального змісту та системно-процесуального характеру. І тоді виникає механізм автоматичної орієнтації державного управління взагалі на потреби суспільства та соціальних суб'єктів. Він забезпечує врешті-решт все більше тяжіння в бік формування громадянського суспільства через демократизацію державного управління. Водночас через такий процес долається інерція односторонності акцій з удосконалення нових механізмів державного управління. Отже, йдеться не про звуження функцій державного управління, а, навпаки, про надання йому іншого соціального виміру в контексті становлення соціально-ринкових чинників управлінської діяльності.

Удосконалення державного управління має передбачати використання маркетингу як важливого засобу поступового розвитку всієї соціально-економічної системи, забезпечення збалансованого розвитку та формування оптимальних макроекономічних пропорцій між її елементами. Актуальність цих проблем зростає, оскільки прорахунки в державному управлінні значною мірою пов'язані з тим, що владні структури в багатьох випадках діють емпірично, нераціональним способом проб та помилок, не враховуючи інтереси багатьох соціальних груп населення.

Повертаючись до прикладу з медичною реформою в Україні, можна констатувати, що використовуючи принципи маркетингу можна на певному етапі досягти результату щодо впровадження навіть не досконало прорахованих та вивірених реформ. Суспільство можна налаштувати сприйняти ці нововведення. Однак якщо попередня підготовка до впровадження таких змін

не буде підкріплена реальним позитивом безпосередньо в подальших заходах, тут наслідки можуть бути непередбачені.

І варто б зазначити ще про відповідальність тих, хто застосовує у згаданому плані принципи маркетингу. В подібних заходах – держава виступає монополістом, і громадянам немає з чого вибирати. Це одна з головних відмінностей маркетингу в державі та бізнесу. Громадянин не може відмовитися від одної інституції та перейти до іншої. Суспільство може сказати, що ми більше не віримо тій владі, яка не в змозі довести позитив змін на практиці, про які розповідала, і поміняти її. Але систему, яка впроваджена з недоліками змінити набагато важче. Суспільству доведеться споживати й надалі неякісний продукт.

Дослідниця Романенко констатує: – розвиток концептуальних засад державного маркетингу насамперед пов'язаний з розширеним розумінням економічних основ маркетингової діяльності. У державному управлінні економікою найбільше значення має розробка маркетингових принципів орієнтації виробництва на споживача та регулювання системних процесів взаємообмінів в економічній сфері. (16)

Слід констатувати, що використання механізмів державного маркетингу стає вже не поодиноким і спонтанним – а системним явищем в державному управлінні. Як визначає дослідник К. Гончаренко, – «Застосування маркетингових механізмів, по-перше, дозволяє підвищити результативність державних програм і послуг; по-друге, визначає оптимальну стратегію і тактику управління, враховуючи передусім потреби населення; по-третє, оптимізує управлінський ланцюг, від визначення цілей і завдань державними службами до оцінки їх виборчих програм з погляду споживачів.

Впровадження маркетингу в діяльність органів державного управління забезпечує масову підтримку владних структур, збільшує довіру до державної політики, забезпечує активну участь громади в державних програмах, а також переорієнтовує діяльність та тип мислення державних службовців на потреби громадян». (20)

Висновки

В цій статті розглянуто як принципи маркетингу можна використати в державному управлінні. Головні засади та алгоритми його застосування. Дослідження показало, що бізнес підхід до мар-

кетингу в адаптованій формі можливий і в царині публічного управління. Але в цьому випадку слід більш широко і комплексно підходити. Для більш ефективного забезпечення потреб своїх громадян, впровадження нових послуг, проведення реформ – принципи маркетингу допомагають отримати більш дієвий ефект. Однак він має супроводжуватися і надалі певними заходами, за для того, аби суспільство отримувало в повному обсязі ті послуги, на які сподівається від власної держави. Постійна комунікація, і дослідження настроїв є запорукою того, що зобов'язання держави виконуються в повному обсязі відповідно до потреби громадян. А при виникненні проблем, система швидко корегується. З більш інтенсивним розвитком інформаційного суспільства вже зараз виникають нові виклики й задача у побудові комунікаційних зв'язків з власними громадянами. І виходячи з базових факторів розвитку державного маркетингу слід їх враховувати й розвивати.

Список використаних джерел

1. Цветкова В.В. Державне управління в Україні. – Львів, 2002.
2. Florescu C. Marketing. Dictionary explicative: Editura Economica, Bucharest / C. Florescu, P. Malcomete, N. Pop. – 2003.
3. Nevett T. Historical investigation and the practice of marketing / T. Nevett // Journal of Marketing. – 1989. – № 55. – P. 293 – 298.
4. Коротков Є.М. Концепція менеджменті. – М.: ИКК «ДеКА», 1997. – 304 с
5. Фомичев А. Н. Адміністративний менеджмент / А. Н. Фомичев. – М. : Дашков І. К., 2003. – 228 с.
6. Ромат Є. В. Маркетинг у державному управлінні / Є. В. Ромат // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 4. – С. 32–35.
7. Котлер Ф. Маркетинг для державних та суспільних організацій/ Ф. Котлер, Н. Лі ; пер. з англ. під кер. С. Г. Божук. – СПб. : Пітер, 2008. – 384 с.
8. Соловійов А.І. Політологія: Політична теорія. Політичні технології / А.І. Соловійов. – М. : АСПЕКТ ПРЕСС, 2000. – 559 с.
9. Маркетинг : [енциклопедія / під ред. М. Бейкера]. – СПб : Пітер, 2002. – С. 1200.]
10. Голубков Е. П. Маркетинг як концепція ринкового управління. – www.cfin.ru/press/marketing/2000-1/12.shtml
11. Амосов О. Моделі публічного адміністрування (архетипічна парадигма) / О. Амосов, Н. Гавкалова

: в кн. Публічне управління: теорія й практика : зб. наук. праць Асоціації д. н. держ. упр. — Х. : ДокНаукДержУпр. — 2013. — червень. — 280 с

12. УДК 338.465 К. І. Сухоносова, аспірант кафедри менеджменту організацій Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету МЕХАНІЗМИ МАРКЕТИНГУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

13. Романенко К. М. Концептуальні засади дослідження маркетингових механізмів у державному управлінні [Електронний ресурс] / К. М. Романенко. — Режим доступу : <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/4/10.pdf>.

14. Романенко К. М., канд. юрид. наук, доц., Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. педагогіч. освіти МАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

15. Малащук С. П. Організаційно-правові засади стратегічного менеджменту в державному управлінні / С. П. Малащук // Актуальні проблеми державного управління. — К., 2000. — № 2. — С. 65–69.

16. К. М. Романенко, к. ю. н., доцент кафедри методології освіти та управління Дніпропетр. обл. ін-ту післядипломної пед. освіти КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МЕХАНІЗМІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

17. УДК 35.076.2 МАРКЕТИНГ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Гавриш–Мусафір А.О. Одеський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президенті України «Young Scientist» • № 8 (35) • august, 2016

18. Дейнега, О.В. & Дейнега, І.О. Державний маркетинг у системі публічного управління. Фінансова спроможність об'єднаних територіальних громад: очікування та реальі: Збірник матеріалів міжнар. наук.–практ. конф. (с. 64–65). 29–30 листопада, 2017, Рівне–Луцьк, Україна.

19. Дейнега, О.В. & Дейнега, І.О. МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПОСЛУГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД International scientific e-journal LOGOS.ONLINE №12 (August 2020) e-ISSN–4139 PUBLIC ADMINISTRATION AND ECOLOGY UDC 351:658.8:37 DOI 10.36074/2663–4139.12.03

20. УДК 339.138:35 К.І.Гончаренко Особливості застосування державного маркетингу в управлінській діяльності ISSN 2310–9653 Публічне управління та митне адміністрування №1 (18), 2018

References

1. Tsvetkova V.V. Derzhavne upravlinnia v Ukraini. — Lviv, 2002.

2. Florescu C. Marketing. Dictionary explicative: Editura Economica, Bucharest / C. Florescu, P. Malcomete, N. Pop. — 2003.

3. Nevett T. Historical investigation and the practice of marketing / T. Nevett // Journal of Marketing. — 1989. — № 55. — P. 293 – 298.

4. Korotkov Ye.M. Kontseptsiiia menedzhmenti. — M.: YKK «DeKA», 1997. — 304 s

5. Fomychev A. N. Administratyvnyi menedzhment / A. N. Fomychev. — M. : Dashkov I. K., 2003. — 228 s.

6. Romat Ye. V. Marketynh u derzhavnomu upravlinni / Ye. V. Romat // Marketynh v Ukraini. — 2003. — № 4. — S. 32–35.

7. Kotler F. Marketynh dlia derzhavnykh ta suspilnykh orhanizatsii / F. Kotler, N. Li ; per. s anhl. pid ker. S. H. Bozhuk. — SPb. : Piter, 2008. — 384 s.

8. Soloviov A.I. Politolohiia: Politychna teoriia. Politychni tekhnolohii / A.I. Soloviov. — M. : ASPEKT PRESS, 2000. — 559 s.

9. Marketynh : [entsyklopediia / pid red. M. Beikera]. — SPb : Piter, 2002. — S. 1200.]

10. Holubkov E. P. Marketynh yak kontseptsiiia rynkovoho upravlinnia. — www.cfin.ru/press/marketing/2000-1/12.shtml

11. Amosov O. Modeli publicnogo adminystruvannia (arkhetypichna paradyhma) / O. Amosov, N. Havkalova : v kn. Publichne upravlenye: teoriia y praktyka : zb. nauk. prats Asotsiatsii d. n. derzh. upr. — Kh. : DokNaukDerzhUpr. — 2013. — cherven. — 280 s

12. UDK 338.465 К. І. Sukhonosova, aspirant kafedry menedzhmentu orhanizatsii Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu MEKHAHIZMY MARKETYNHU V DERZHAVNOMU UPRAVLINNI

13. Romanenko K. M. Kontseptualni zasady doslidzhennia marketynhovykh mekhanizmiv u derzhavnomu upravlinni [Elektronnyi resurs] / K. M. Romanenko. — Rezhym dostupu : <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/4/10.pdf>.

14. ROMANENKO Kateryna Mykhailivna, kand. yuryd. nauk, dots., Dnipropetr. obl. in-t pisladyplom. pedahohich. osvity MARKETYNHYAK TEKHNOLOHIIA DERZHAVNOHO UPRAVLINNIA: MIZHNARODNYI DOSVID

15. Malashchuk S. P. Orhanizatsiino-pravovi zasady stratehichnoho menedzhmentu v derzhavnomu upravlinni / S. P. Malashchuk // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. — K., 2000. — № 2. — S. 65–69.

16. К. М. Романенко, к. ю. н., dotsent kafedry metodolohii osvity ta upravlinnia Dnipropetr. obl. in-tu pisladyplomnoi ped. osvity KONTSEPTUALNI ZASADY

DOSLIDZHENNIA MARKETYNHOVYKH MEKHANIZMIV U DERZHAVNOMU UPRAVLINNI

17. UDK 35.076.2 MARKETYNHORHANIV PUBLICHNOI VLADY YaK MEKHANIZM PIDVYShchENNIa RIVNIa ZhYTTIa NASELENNIa Havrysh–Musafir A.O. Odeskyi rehionalnyi instytut derzhavnoho upravlinnia Ukrainskoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy «Young Scientist» • № 8 (35) • august, 2016

18. Deineha, O.V. & Deineha, I.O. Derzhavnyi marketynh u systemi publicnoho upravlinnia. Finansova spromozhnist ob'iednanykh terytorialnykh hromad: ochikuvannia ta realii: Zbirnyk materialiv mizhnar. nauk.–prakt. konf. (s. 64–65). 29–30 lystopada, 2017, Rivne–Lutsk, Ukraina.

19. Deineha, O.V. & Deineha, I.O. MARKETYNH YaK INSTRUMENT ROZVYTKU POTENTsIALU POSLUHOVOI DIIaLNOSTI TERYTORIALNYKh HROMAD International scientific e–journal LOGOS.ONLINE №12 (August 2020) e–ISSN–4139 PUBLIC ADMINISTRATION AND ECOLOGY UDC 351:658.8:37 DOI 10.36074/2663–4139.12.03

20. UDK 339.138:35 K.I.Honcharenko Osoblyvosti zastosuvannia derzhavnoho marketynhu v upravlinskii diialnosti ISSN 2310–9653 Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia №1 (18), 2018

Дані про авторів

Щелкунов Володимир Ігорович,

Президент ICC Ukraine, доктор економіки, професор

Залізнюк Вікторія Петрівна,

професор кафедри світової економіки Київського національного торговельно–економічного університету, доктор економіки державне управління

Сиволап Сергій Антонович,

Віце–президент ICC Ukraine з питань стратегічних комунікацій, пошукач ступеня доктора філософії за напрямком державне управління, Заслужений журналіст України

Данные об авторах

Щелкунов Владимир Игоревич,

Президент ИСС Ukraine, доктор экономики, профессор

Зализнюк Виктория Петровна,

профессор кафедры мировой экономики Киевского национального торгово–экономического университета, доктор по экономике государственное управление

Сиволап Сергей Антонович,

Вице–президент ИСС Ukraine по вопросам стратегических коммуникаций, соискатель степени доктора философии по направлению государственное управление, Заслуженный журналист Украины

Data about the authors

Volodymyr Shchelkunov,

Doctor Economics, Professor, President of ICC Ukraine (Ukraine)

Victoria Zalizniuk,

Doctor Economics, State management, Professor, Department of World Economics, Kyivs national university of trade and economics (Ukraine)

Sergii Sivolap,

Post –graduator for Doctor of Philosophy in State management, Vice–President of ICC Ukraine for Strategic Communications, Honored Journalist of Ukraine (Ukraine)